

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИПЕКАНИЯ НА ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ.

Ш.А.Каримов, Л.О. Даминов

**Ташкентский государственный технический университет
им. Ислама Каримова**

Сила тока, протекающего через порошковый слой, определяется температурса режима припекания, процессы разрушения окисных пленок и интенсивность протекания физико- химических реакций. Наиболее объективным показателем происходящих процессов является прочность сцепления покрытия с основой (рис. 1). При небольших значениях силы тока (10 - 14 кА) вследствие недостаточной температуры физико - химические реакции в слое и на границе раздела «порошок - деталь» не получают должного развития и, как следствие, прочность сцепления таких слоев небольшая и слабо зависит от давления на электроде. Дальнейшее повышение силы тока значительно увеличивает прочность сцепления покрытий с основой, причем чем выше прилагаемое активизирующее давление, тем выше прочность сцепления. При давлении 0,6 Мн\м и тока 20 кА. покрытие обладает наибольшей прочностью сцепления, соответствующей прочности сцепления, наплавленных слоев (230- 250 МПа).

Отношение времени импульса времени паузы выбирается в зависимости от свойств припекаемого порошка и детали и обычно принимается в пределах 0,5-1,0. Малые значения этого показателя приводят к несплошности покрытия, а включение значительного тока с малыми паузами вызывает перегрев слоя и его расплавление. Положительность цикла на установке подбираются кратными периоду тока (0,02 с.)

Существенное влияние на качественные показатели покрытий, в том числе на прочность сцепления их с основой, оказывает и скорость припекания. При нанесении покрытий на пониженных скоростях (0,2 - 0,6 мм \ с) прочность сцепления равна 85 - 130 МПа. Причиной пониженной прочности сцепления является интенсивное окисление контактных участков поверхности детали, при этом скорость окисления значительно опережает перемещения зоны припекания. Покрытие получается достаточно плотным, но возможен его перегрев. При эксплуатации такие покрытия могут выкрашиваться. Припекания со скоростью (0,7 - 1,5 мм \ с) характеризуется наиболее высокой прочностью сцепления слоя с деталью.

Кроме прочности сцепления, важными физико- механическими характеристиками покрытий, полученных экспериментальным припеканием, является твердость и износостойкость. Зависимости твердости и износостойкости от тока имеют аналогичный характер и представляют собой кривые с максимумом (рис. 1).

